

BERCEO	130	7-18	Logroño	1996
--------	-----	------	---------	------

APROXIMACIÓN AL GÉNERO HISTÓRICO DEL ESCRITOR CERVERANO MANUEL IBO ALFARO (1828-1885)*

Inmaculada Benito Argai^{**}

RESUMEN

Este artículo es una aportación al conocimiento de parte de la obra literaria de uno de los autores más prolíficos, pero también más desconocidos, que tuvo La Rioja durante el siglo pasado: don Manuel Ibo Alfaro y Lafuente. Mi propósito es hacerle un sitio dentro de la inmensa cantera de novelistas decimonónicos, que escribieron novelas folletinescas con un planteamiento histórico. Pretendo demostrar cómo el uso que hace de recursos narrativos de las novelas históricas, es sólo un reclamo literario, sin mayores pretensiones y cómo en sus relatos se observa un proceso degradatorio, a partir de la publicación de su elogiada, por la crítica del momento, La bandera de la Virgen del Monte o La Mora Encantada. Dos hechos fundamentales originados por los agentes externos de la demanda editorial y de lectorado, a los que él, como tantos otros, no pudo sustraerse. Igual que al estudiar cualquier otro autor del XIX, uno de los problemas insoslayables que aparece al trabajar su obra es que se encuentra dispersa en los folletines o secciones de periódicos, además, de la imposibilidad de manejar los cuadernillos originales de las novelas publicadas por entregas, con lo que hay que deducir su original hechura fascicular.

Palabras clave: novela histórica, folletín, novela por entregas, Manuel Ibo Alfaro

This study is a contribution to the knowledge of part of the literary work of one of the most prolific, albeit unknown, authors of nineteenth century La Rioja: Manuel Ibo Alfaro y Lafuente. The purpose of this essay is to carve a place for this author among the vast amount of nineteenth century writers

* Registrado el 24 de enero de 1995. Aprobado el 21 de febrero de 1996. Este trabajo contó para su realización con una Ayuda del Instituto de Estudios Riojanos.

** Licenciada en Filología Hispánica. Investigadora Agregada al Instituto de Estudios Riojanos.

of melodramatic novels having a historical perspective. I will show how the author uses narrative resources merely as a literary lure, without further pretensions and how a degrading process can be observed in his work after the publication of La bandera de la Virgen del Monte o La Mora Encantada, highly acclaimed by critics of the time. These two essential facts prompted by editorial and reader demands which Alfaro, like so many others, was forced to meet. As is the case with the study of other nineteenth century authors, one of the unavoidable problems encountered is that his work is found dispersed among periodicals. Added to this is the impossibility of handling the original instalments of novels published in serial form. The original form in which the novels were divided can therefore only be inferred.

Key words: historical novel, instalments, serial novels, Manuel Ibo Alfaro

0. CONSIDERACIONES PREVIAS

Si hubiera que reconocer las novelas históricas entre el resto de formas narrativas aparecidas en España a lo largo del XIX, se señalarían aquellos relatos que sitúan acontecimientos y personajes inventados en una secuencia de acontecimientos históricos pretéritos, pretendiendo explicar la historia pública real y la individual ficticia, mediante la fusión del mundo histórico y el inventado, en un mismo universo. Junto a esta interrelación entre el tiempo de la Historia y el tiempo del relato, habría que citar también como marcas indicadoras (e innovadoras), la atención retórica a los pequeños detalles ambientales, garantía de verosimilitud, y el papel que representa el narrador¹.

Al intentar establecer los límites temporales de la novela histórica fue R. Brown², el primero que habló de tres momentos: “el pre-romanticismo, el romanticismo y el post-romanticismo”, fases que correspondían, respectivamente, a los años 1827-1833, 1834-1844 y 1845 hasta más allá de 1850. Después J. I. Ferreras³, de forma un tanto positivista (como reconoce en el prólogo), propuso una nueva división, también en tres periodos: “la novela histórica de origen romántico”, entre 1823 y 1830 y que se desarrolla hasta la década de los 40 y 50, “la novela histórica de aventuras”, entre 1840-1850 y que continúa hasta 1860 y “la novela de aventuras históricas”, que aparece casi al mismo tiempo que la novela histórica de aventuras, pero acaba dominando todas las tendencias a partir de 1860.

1. La bibliografía existente sobre el tema de la novela histórica es muy amplia, por lo que resulta muy útil, la reciente publicación de ROMERO TOBAR, L. *Panorama crítico del romanticismo español*. Madrid: Castalia, 1994, donde se sintetizan las aportaciones de los estudiosos en sus diferentes campos de trabajo, y se incluye un repertorio de referencias bibliográficas imprescindibles.
2. BROWN, R. F. *La novela española. 1700-1850*. Madrid: Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1953, p. 26-37.
3. FERRERAS, J. I. *El triunfo del liberalismo y la novela histórica (1830-1870)*. Madrid: Taurus, 1976, p. 99. Además de exponer las razones de esta división, el autor recoge el nombre y la obra de un buen número de escritores y hace sólo una somera cala dentro de su producción, puesto que afirma en diferentes ocasiones no conocer la obra o al autor. Resulta útil como inventario de autores, aunque superado por su *Catálogo de novelas y novelistas españoles del siglo XIX*. Madrid: Cátedra, 1979, y las adiciones al mismo, realizadas por LABANDEIRA FERNÁNDEZ, A. en sus artículos publicados en los *Cuadernos de Investigación de Literatura Hispánica*, 4 y 6, 1982 y 1984.

En general, en las clasificaciones diacrónicas del género, existe cierta indeterminación en la fecha inicial del proceso⁴, pero siempre se da cierto énfasis a 1834, con la publicación de *El doncel de don Enrique el Doliente y Sancho Saldaña*. Sin embargo, la crítica se muestra de acuerdo al indicar el año que marca la crisis del género novela histórica: 1844, fecha de edición de *El señor de Bembibre*⁵.

1. EL ESCRITOR MANUEL IBO Y SU TIEMPO

Siguiendo estas clasificaciones cronológicas, la producción novelesca histórica de Manuel Ibo⁶ hay que situarla dentro del “post-romanticismo” del que hablaba R. Brown y de “la novela histórica de aventuras” de J. I. Ferreras: *La bandera de la Virgen del Monte o La Mora Encantada* (1856)⁷; *La Mora Encantada o La bandera del amor* (1859)⁸; *La Virgen de la Llana o El cautivo de Peroniel* (1860)⁹ y *Adolfó el de los negros cabellos* (2ª ed., 1862)¹⁰, pero también, atendiendo a sus años de publicación, al grupo de las llamadas “novelas de

4. Vicente Llorens defiende la novela de Rafael de Húmara y Salamanca, *Ramiro, Conde de Lucena* (1923), como primera novela histórica. E. Allison Peers señala como pionero a Ramón López Soler, autor de uno de los llamados manifiestos del romanticismo español, en el prólogo de *Los bandos de Castilla o El caballero del Cisne* (1830).
5. PICOHE, J. L. *Un romántico español. Enrique Gil y Carrasco (1815-1846)*. Madrid: Gredos, 1978, p. 334, piensa que la obra de Gil y Carrasco más que cerrar una etapa, señala una nueva fase en la que abundarán textos de ideología conservadora caracterizados de alguna manera por las reivindicaciones regionalistas. Tal puede ser el caso de las novelas de Manuel Ibo.
6. El criterio de selección lo he hecho teniendo en cuenta aquella parte de su producción que junto a la ambientación histórica, lleva como subtítulo la palabra *novela*, a pesar de saber lo difuso que fue el término durante el XIX (sobre este asunto, SEBOLD, R. P. “Lo ‘romancesco’, la novela y el teatro romántico”. *Cuadernos Hispanoamericanos*, 348, 1979, p. 515-536; reed., 1983, p. 137-163 y RÓMERO TOBAR, L. “Mesonero Romanos: entre costumbrismo y novela”. *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, XX, 1983, p. 243-259). Es decir, una posible continuación de este trabajo sería el estudio de sus cuentos tradicionales *La cruz de los dos amantes* y *El fantasma de Maseboso*, y los escritos, que hasta el momento, he localizado en prensa: su relato histórico *Primer día del Reino de Castilla. Piedra-Itia*, incluido en el *Círculo Científico y Literario* durante el mes de mayo de 1854 y la serie de artículos históricos que, con el título *El Turbante*, publicó en los meses de junio y julio de 1854 también en el *Círculo Científico y Literario*, y en 1857 en el *Semanario Pintoresco Español*.
7. *La bandera de la Virgen del Monte o La Mora Encantada. Novela histórico-fantástica de la Edad Media*. Madrid: Imp. de Joaquín René, 1856. Ejemplares localizados en el Instituto de Estudios Riojanos y en la Biblioteca Nacional.
Sin lugar a dudas es la obra de Manuel Ibo que mayores expectativas despertó entre la crítica. Recojo aquí la aparecida en *La Esperanza. Diario Monárquico*, el 6-3-1856: “No dudamos que la obra tendrá éxito. En cuanto al autor, si sigue cultivando este género de literatura, pronto estará entre los mejores de nuestros novelistas contemporáneos”. Sin embargo, a pesar de las esperanzas puestas en él, no llegó a consolidar esas posibilidades artísticas con las que parecía despuntar.
8. *La Mora Encantada o La bandera del amor. Novela original*. Madrid: Imp. de Manuel Gómez, 1859. En 1994 el Ayuntamiento de Cervera publicó una edición facsímil, a partir del ejemplar de un particular, depositada en los fondos del Instituto de Estudios Riojanos.
Aunque no consta en ninguna parte del texto, se trata de una segunda edición ampliada de *La bandera de la Virgen del Monte o La Mora Encantada*. HIDALGO, D. en su *Diccionario General de la Bibliografía Española* (ed. facsímil de 1973) anota: “Imp. a cargo de Gómez, por entregas: de 36 a 40 entregas de 16 p., 4ª cada una”.
9. No he podido localizar el ejemplar original, así que he manejado la edición de ZAMORA LUCAS, F.: *La Virgen de la Llana y El Cautivo de Peroniel. Leyenda Novelada*. Soria: Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia de Soria, 1980. Facsímil de la de Soria: Imp. Las Heras, 1944. Es el único autor que indica la fecha de 1860, porque HIDALGO, D. *Op. cit.*, la incluye en su volumen II (1867), pero sin señalar ningún año.
10. *Adolfó el de los negros cabellos. Novela original*. Madrid: Est. Tip. de D. Manuel Ibo Alfaro, 2ª ed., 1862. Localizada en la Biblioteca Universitaria de Barcelona. FERRERAS, J. I. *Catálogo de novelas y novelistas españoles del siglo XIX. Op. cit.*, cita: “Madrid: Imp. de M. Gómez, 1847. Hay una reedición por lo menos en 1857 y otra en 1862”.

aventuras históricas”: *La flor de Marruecos* (1875)¹¹ y *Cuatro días brillantes de Castilla* (1876)¹². División que no significa, necesariamente, que exista un cambio de tendencia en la obra del escritor.

Contemporáneos suyos fueron autores tan conocidos y leídos como, Wenceslao AYGUALS DE IZCO (1801-1873), Víctor BALAGUER (1824-1901), Basilio Sebastián CASTELLANOS DE LOSADA (1807-1891), Juan CORTADA Y SALA (1805-1868), Manuel FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ (1821-1888), Torcuato TARRAGO Y MATEOS (?-1889), y otros menos nombrados como: Antonio RIBOT Y FONTSERE (1813-1871), José María GOIZUETA (1816-1884), Francisco José ORELLANA (1820-1891)... Lista innumerable de escritores, que publicaron sus obras en los mismos años que el cerverano. Ayguals de Izco fue el iniciador o uno de los iniciadores de la novela por entregas, folletinesca. Los catalanes Balaguer y Juan Cortada cultivaron la novela, la tradición, la leyenda, el artículo, incluso en fechas posteriores a 1860. Fernández y González publicó, paralelamente, a partir de 1857, novelas sentimentales, lacrimógenas, de dualismo moral y novelas históricas de aventuras¹³. Tarrago y Mateos, fue un seguidor incondicional de Fernández y González.

Junto a estos habría que añadir otros nombres que publicaron a partir de 1860 y en cuyas obras predomina la acción sobre la historia, igual que en las obras publicadas por Ibo en 1875 y 1876: Ramón ORTEGA Y FRIAS (1825-1889), Rafael del CASTILLO (1835/1840-1900?), Enrique PEREZ ESCRICH (1829-1897)..., especialistas en escribir por entregas y de éxito masivo.

Julio Cejador incluye a Manuel Ibo en su estudio sobre el año 1847 y sólo dice: “de Cervera (Logroño) fue novelista sentimental”¹⁴. F. Blanco García se extiende más y lo nombra junto a escritores que, hoy en día, sólo resultan conocidos a los estudiosos del XIX: “Orellana, Ibo y Alfaro, Morón, Barrantes, Navarrete, Diana y A. Hurtado”¹⁵ y define su obra con

11. *La flor de Marruecos. Novela original*. Madrid: Imp. de Santos Larxe, 1875. Localizada en el Instituto de Estudios Riojanos.

12. *Cuatro días brillantes de Castilla. Novela original. Dedicada en testimonio de amistad y consideración al Excmo. Sr. D. Juan Martín Carramolino, Ex-Ministro de la Gobernación*. Madrid: Imp. de Santos Larxe, 1876. Localizada en el Instituto de Estudios Riojanos.

13. También Manuel Ibo publicó este tipo de novelas, no sé muy bien si encasillables dentro de la denominación “novelas sensibles, quizá sentimentales”, de la que habla FERRERAS, J. I. *Los orígenes de la novela decimonónica 1800-1830*. Madrid: Taurus, 1973. Son novelas cortas que desarrollan conflictos amorosos, en los que, generalmente, una mujer maltratada en su amor busca vengarse de un hombre. Los protagonistas pueden ser: jóvenes casadas insatisfechas, viudas de muy buen ver, jovencitas en edad de matrimonio, mujeres obligadas a vivir de manera deshonrosa por culpa de un hombre..., es decir, un heterogéneo grupo de féminas que persigue un fin común: destruir a esos hombres, según ellas, origen de sus desgracias. Para esto se sirven de mil y una tretas, que resultan unas veces divertidas y otras empalagosas para cualquier lector actual. Todas con final feliz y conflicto resuelto.

En los fondos del Instituto de Estudios Riojanos se localizan: *Amor y martirio, La corte del amor, La hiel en los labios, Las hijas del champagne, Malditas sean las mujeres, y Maldito sea el amor*. Estas y otras novelas, anunciadas en las portadas de tales obras (se leen hasta veinticinco títulos diferentes), también se encuentran en la Biblioteca Nacional, pero, con gran sorpresa, no están fichadas como las demás obras, es decir, por el nombre del autor ALFARO, M. I., sino que el bibliotecario del momento les dio la autoría del editor: LEZCANO Y COMENDADOR, José, nombre por el que deben buscarse. Las iniciales de Manuel Ibo, M. I., que aparecen en las portadas, son tomadas como un seudónimo.

Los títulos de las novelas que he localizado en la Biblioteca Nacional son: *Arte de buscar marido, Las Evas modernas, El hada de los mares, Marina o la hija de las olas, El novio prestado, Porqué murmuran las viejas, Porqué pecan las mujeres, Porqué reinciden las viudas, Porqué se casan los hombres, La princesa del dollar, El sí de las niñas y La viuda alegre*.

14. CEJADOR Y FRAUCA, Julio. *Historia de la lengua y literatura castellana*. Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, bibliotecas y museos, 1917, 7 v. (Ed. facsimilar. Madrid: Gredos, 1972), v. VI y VII, p. 441.

15. Francisco José Orellana (1820-1891/1900); Fermín Gonzálo Morón (1816-1871); Vicente Barrantes y Moreno

estas palabras: “ahora describiré otra serie no más feliz de novelistas [acaba de referirse a Ayguals de Izco y Antonio Flores], en que, siendo y todo muy visible la influencia transpirenaica, no lo es la de un autor determinado y único: cultivadores del género histórico y del de costumbres sin ideal fijo, sin carácter y sin fisonomía”. Al referirse en concreto a “Ibo y Alfaro” dice: “No fueron tan conocidas como las de Orellana las novelas de D. Manuel Ibo y Alfaro á pesar del dulce sentimentalismo que rebosa en algunas”¹⁶.

Al igual que sus contemporáneos, Manuel Ibo conoció la presencia de Walter Scott en la literatura romántica española y lo que el éxito de las *Waverley novels* significó para nuestra novela¹⁷: figura del héroe romántico; universo novelesco fundido con la historia de los protagonistas y coexistencia de ambos mundos; personalización del paisaje convertido en reflejo del estado de ánimo de los personajes, etc. Características que se reconocen en las obras más importantes del género: *Sancho Saldaña o El castellano de Cuéllar*, *El doncel de don Enrique el Doliente*, *El Señor de Bemibre...*, y donde sus autores, Espronceda, Larra y Gil y Carrasco, recrean, desde el necesario distanciamiento temporal, una época que no conocen, para dejar fijados los postulados fundamentales de la filosofía romántica. Por una parte, la contradicción entre el individualismo -exaltación del yo- y el nacionalismo, entendido como exaltación de la historia nacional¹⁸, y por otra, el liberalismo como signo político, que se supone esencia del romanticismo y que entra en contradicción con el cristianismo, imprescindible en el entramado de la novela histórica¹⁹. Contradicciones íntimamente ligadas al sentir romántico.

(Badajoz, 1829-1898), escribió cuentos y tradiciones de Extremadura; Ramón de Navarrete (1818/1822-1897); Manuel Juan Diana (1814-1881), en sus novelas destaca más lo teatral que lo dramático; Antonio Hurtado y Valhondo (Cáceres, 1825-1878). Todos se localizan (con más información) en el *Catálogo de novelas y novelistas [...]* de J. I. Ferreras.

16. BLANCO GARCÍA, F. “El romanticismo en la novela (continuación)”. *La literatura española en el siglo XIX*. Madrid: Sáenz de Jubera Hermanos, 1891, v. 2, p. 382.
17. Sobre esto incluyo algunos párrafos de la larga reseña que, en la sección “Bibliografía” de *El Porvenir: Álbum Científico-Literario*, nº 21, 24-11-1856, dedicó Rafael Coronel y Ortiz a *La bandera de la Virgen del Monte o La Mora Encantada*. Como crítica novelística no aporta “propuestas teóricas” distintas a las de sus contemporáneos: verosimilitud de los caracteres, búsqueda del color local en las descripciones..., pero interesa porque está escrita por un coetáneo de don Manuel que recomienda la lectura de la novela. Después de recordar la escasa originalidad de los novelistas españoles, que se limitaban a “traducir las producciones extranjeras, particularmente las de allende el Pirineo”, señala que el éxito de las novelas históricas está “en que todo el mundo encuentra un inocente solaz en la lectura de cuadros que retratan el carácter físico y moral de los hombres y los sentimientos que agitan el corazón humano; por esta razón se han visto descritos en la novela todas las épocas de la humanidad” y que “casi todos los españoles que hoy se consagran al cultivo de la novela han seguido fielmente la huellas de Walter Scott, y en verdad que no les ha faltado razón, puesto que el recuerdo de nuestras glorias nacionales basta por sí sola para arrancar un aplauso entusiasta en el país que vio nacer al heróico Cid y al gran Capitán. Ese camino ha tomado el señor Ibo Alfaro en la novela que acaba de dar a luz y que ha recibido la sanción más espontánea del público, obligando al autor á hacer precipitadamente una segunda edición de su obra”.
18. Tales brotes nacionalistas, que los estudiosos consideran como el elemento fundamental del mensaje ideológico de la burguesía (que se estaba convirtiendo en protagonista de la historia), caracterizan la carta de agradecimiento enviada por Manuel Ibo al crítico R. Coronel y Ortiz, en *El Porvenir: Álbum Científico-Literario*, nº 24, 15-12-1856: “y ojalá que mi humilde ensayo, la novela mía de que V. se ocupa, estimulará á los jóvenes que vienen detrás de nosotros á contar las glorias de nuestra adorada patria, separándose del trillado sendero de las traducciones, que apaga la inspiración y mata la literatura nacional. No necesita el español salir á naciones extranjeras para templar su laud”. Ideas muy en consonancia con lo que decían literatos tan reconocidos como Telesforo Trueba y Cossío en el *Prefacio* a su *Gómez Arias* (traducción española de 1831) y Ramón López Soler en su más conocido *Prólogo* a *Los Bandos de Castilla o El caballero del cisne* (1830): “La novela de *Los Bandos de Castilla* tiene dos objetos, dar a conocer el estilo de Walter Scott y manifestar que la historia de España ofrece pasajes tan bellos y propios para despertar la atención de los lectores como las de Escocia y de Inglaterra”. Cita tomada a partir de la edición de BUENDÍA, F. *Antología de la novela histórica. 1830-1844*. Madrid: Aguilar, 1963.
19. Sobre esto, recuerdo una de las principales razones por las que R. Coronel y Ortiz elogió *La bandera de la Virgen del Monte [...]* en *El Porvenir: Álbum Científico-Literario*, nº 21, 24-11-1856: “El pueblo español apegado

Don Manuel supo de la existencia de este espíritu romántico -es un romántico por formación- lo mismo que Fernández y González, Ayguals de Izco o Pérez Escrich, pero cuando ellos empezaron en el mundo de las letras tal espíritu ya había desaparecido²⁰. Ellos serán los fundadores de un nuevo género con obras consideradas por la crítica como productos subliterarios, paraliterarios o infraliterarios. Por tanto, se hablará de un subgénero literario, inferior, degradado, respecto de la novela histórica romántica.

No poseían una visión histórica sobre el pasado sino una visión novelesca de la historia: "la Historia de España era un mundo cerrado en que vivían una serie de hombres y mujeres novelescos, cuyas vidas eran una novela"²¹.

No tenían una idea segura sobre el héroe romántico, sobre el fatalismo, sobre la ruptura radical del mundo: "De la visión ruptural del mundo, visión romántica y sin salirnos del campo de la novela, se va a llegar a una visión novelesca de la historia; la burguesía descubre el nacionalismo. Pero en este descubrimiento de su propia nación o pueblo ocurre que ciertos novelistas españoles exaltan su región"²². En el interés por exaltar su región, por recuperar su pasado, surgió esa novela histórica regional, que recreó de forma novelada leyendas y cuentos populares, que sirvieron de soporte a toda la aventura histórica. Aquí se sitúa Manuel Ibo Alfaro, con unas obras en las que exalta los valores nacionales, novelando tradiciones, usos, costumbres, leyendas y cuentos cerveranos y sorianos. No es el suyo un caso aislado. Por ejemplo, José María Goizueta, fue el primero de toda una serie de escritores vascos que novelaron leyendas y cuentos de su tierra. Víctor Balaguer es autor de un gran número de leyendas y novelas cortas de origen catalán, igual que Juan Cortada y Sala, quien desde 1835 publicó un buen número de novelas históricas, también de asunto catalán.

Existían, además, otros intereses editoriales, de lectorado..., que les obligaban a preocuparse más de los contenidos que de las formas y el estilo. Tenían que escribir siguiendo las exigencias de las nuevas modas de mercado: los folletines de periódico y las novelas por entregas. Sus escritos carecen de dignidad literaria²³, pero son producto del momento que les tocó vivir. Como el resto de sus contemporáneos -no hay que olvidar que escribir en prensa fue un procedimiento típico del XIX, al que también recurrieron los grandes del Realismo-, Ibo Alfaro publicó *La cruz de los dos amantes* y *La Violeta* (aunque no es de tema histórico) no como folletín de periódico, pero sí en la prensa (*Semanario Pintoresco Español*) antes de

á la independencia nacional y al espíritu cristiano, había de acoger necesariamente con júbilo una novela donde esas dos pasiones se elevan hasta el heroísmo".

20. ZELLERS, G. *La novela histórica en España, 1828-1850*. Nueva York: Instituto de las Españas, 1938, p. 103; PEERS, E. A. *Historia del movimiento romántico español*. Madrid: Gredos, 1972, v. 2, p. 200 y FERRERAS, J. I. *El triunfo del liberalismo y la novela histórica (1830-1870)*. *Op. cit.*, p. 174, hablan de "decadencia del romanticismo".

21. FERRERAS, J. I. *El triunfo del liberalismo y la novela histórica (1830-1870)*. *Op. cit.*, p. 153.

22. *Ibid.*, p. 211.

23. TIerno GALVÁN, E. "La novela histórico-folletinesca". *Idealismo y pragmatismo en el siglo XIX español*. Madrid: Tecnos, 1977, p. 74, recoge el testimonio de uno de estos autores: Gabriel Sánchez de Castilla, que en el prólogo a *El aventurero castellano*, 1846, reconoce la mala calidad de todas estas novelas: "Mucho se escribe en esta era de las letras, pero también bastante malo. Entre esto último podrá colocarse esta obra, que si no sirve para ocupar un lugar preferente en las páginas doradas de nuestra literatura, llenará unos cuantos pliegos de papel, ofreciendo materia al erudito para criticar y al ignorante para distraerse".

El crítico anota la polémica suscitada en 1866 en la *Revista Hispanoamericana*, entre don Luis Carrera y don Luis García de Luna, sobre el escaso valor literario de estas novelas. Mientras que el polemista don Luis Carrera denosta las obras de Fernández y González, Rafael del Castillo, Orellana, Pérez Escrich..., autores modelo de "los malos novelistas" (según titula su artículo), García de Luna las defiende como producto que son de un negocio editorial, y aún más -muy interesante- argumenta que el origen de la miseria en la vida de los escritores está en el retraso español.

editarlas como libros. También sabemos con seguridad²⁴ que *La Mora Encantada o La bandera del amor*, *La flor de Marruecos* y *Cuatro días brillantes de Castilla* se publicaron por entregas, y tal vez, *Adolfo el de los negros cabellos* y *La Virgen de la Llana [...]*.

Por tanto son muchos los datos que confluyen, y no sólo los cronológicos, para afirmar que las novelas históricas de Ibo Alfaro son novelas históricas de aventuras o, como diría E. Tierno Galván con un término para mí más preciso, novelas histórico-folletinescas²⁵. Es decir, novelas folletinescas de planteamiento histórico, en las que es fácil encontrar los recursos narrativos propios de las novelas históricas: predisposición por las descripciones de la novela gótica, preocupación por dejar al lector en suspense, comunicación autor-lector, división del universo novelesco en protagonistas y antagonistas..., pero con limitada calidad literaria, puesto que en la trama funciona como ley la simple superposición de aventuras y peripecias de unos arquetipos modales, que son proyección de la ideología del autor.

3. NOVELAS HISTÓRICO-FOLLETINESCAS DE IBO ALFARO

Cinco de las novelas de Manuel Ibo citadas: *La Bandera de la Virgen del Monte o La mora encantada*, *La mora encantada o La bandera del amor*, *Adolfo el de los negros cabellos*, *La flor de Marruecos* y *Cuatro días brillantes de Castilla* desarrollan un tema medieval hispano, en concreto, se sitúan en el mundo hispanoárabe. Un interés que tenía sus raíces en la tradición española del Romancero viejo, donde los llamados romances moriscos recreaban los amores entre un moro y una cristiana o a la inversa. Precisamente, Angel Saavedra, Duque de Rivas, en su discurso de ingreso en la Real Academia Española el 29 de octubre de 1834 afirmaba: “La sociedad [...] animará a algunos ingenios privilegiados, para que resuciten nuestras viejas crónicas y olvidados romances en novelas históricas”²⁶. Tradición que, además, se apoyaba en el creciente interés que por Oriente había nacido en toda toda Europa con autores como Walter Scott, Byron y Víctor Hugo. Orientalismo que, sin embargo, en Ibo Alfaro, como en tantos otros, no tendrá mayor trascendencia que ser el elemento exótico, que contribuirá al distanciamiento espacial y temporal del mundo fantástico novelado.

En su novela *La Virgen de la Llana [...]*, única en la que recrea una leyenda soriana²⁷ y no de Cervera, este tema desaparece y el autor lo sustituye por una historia de España más

24. Tal afirmación viene corroborada, porque al final de la edición facsímil de *La Mora Encantada [...]* y del volumen en el que están encuadradas *La flor de Marruecos* y *Cuatro días brillantes de Castilla* (junto con otras dos novelas: *Una violeta* y *La niña del jardín o La vanidad de una madre*), aparece la “plantilla para la colocación de las láminas”, que siempre se daba con la última entrega. Además, ya he citado más arriba, como el librero Dionisio Hidalgo, indicaba la publicación por entregas de *La Mora Encantada [...]* y en *La flor de Marruecos* y *Cuatro días brillantes de Castilla*, la mala calidad del papel y la tipografía ayudan a reforzar su origen fascicular. Pero la descripción de tales novelas sería objeto de otro estudio. Sobre las circunstancias de producción, distribución y consumo de los textos, BOTREL, J. F. “La novela por entregas: unidad de creación y consumo”. *Creación y público en la literatura española*. Valencia: Castalia, 1974, p. 11-141, y su más reciente publicación, donde recoge la mayor parte de su trabajos, *Libros, prensa y lectura en la España del siglo XIX*. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993.
25. TIERNO GALVÁN, E. *Op. cit.*, p. 17, “La afirmación de que si el diálogo supera a la narración la novela [histórica] tiende a convertirse en teatro, anuncia el futuro de la novela histórica folletinesca, que se convirtió en acción teatral simplificada”.
26. CHURMAN, P. H. ; PEERS, E. A. “A Survey of the influence of Sir Walter Scott in Spain” *Revue Hispanique*, LV, 1922, p. 257.
27. “Hasta 1835 Cervera pertenece a la provincia de Soria. El 24 de noviembre de 1835 se recibe la primera orden de esta nueva jefatura y el 15 de octubre la notificación de cambio de provincia”. CALAHORRA GIL, J. L. “Cervera desde 1800 a 1897, a través de las Actas del Ayuntamiento”. *Piedralén*, Cervera, 6, 1987.

cercana a su tiempo: los enfrentamientos entre los partidarios de los Austrias y de los Borbones. Tema de moda en el que todos, incluido Ibo, coinciden en su antipatía hacia los Austrias en favor de los Borbones. Se narran las peripecias por las que pasan Manuel y Blanca durante tres años, desde el 1700 (fecha importante puesto que muere Carlos II y sube al trono el borbón Felipe V) hasta el 1703, para ver, al final, satisfecho su amor.

El universo histórico de las demás novelas no será inventado, ya que Cervera vivió el dominio musulmán²⁸, pero en torno a él, Ibo noveló, recreó, lo que ya era una leyenda. Todo el romanticismo está lleno de leyendas y cuentos legendarios: las leyendas en verso del Duque de Rivas, llamadas así por la intervención de lo sobrenatural y maravilloso, la poesía narrativa de Zorrilla (leyendas de asunto histórico, de asunto tradicional y fantásticas), las leyendas de Bécquer en prosa..., leyendas en las que, como el escritor cerverano, desarrollan asuntos populares o tradicionales, o recrean motivos históricos.

Sobre este telón de fondo se mueven una serie de figuras históricas o inventadas. Se trata de personajes tipo. No se describe su intimidad, se evita ahondar en su carácter, en sus pensamientos. Por regla general, el protagonista, la protagonista y el antagonista son personajes inventados.

Los personajes históricos juegan un papel poco decisivo en el desarrollo de la trama. Su función es la de conseguir cierto color local, porque tienen que convencer a los lectores de que se trata de la fiel reconstrucción de una época pasada. En todas las novelas estudiadas, excepto en *La flor de Marruecos*²⁹, tienen un papel secundario. Así la mención del califa Abderramán II en *La bandera de la Virgen del Monte [...]*, está vinculada a los orígenes de la heroína, puesto que estuvo presente cuando el mago Mahomet presagió una muerte oscura y temprana a Zahra: "En lo más florido de su juventud, será víctima de un dardo emponzoñado con que le atravesará el corazón, la intrepidez de un cristiano (98)". Por intercesión suya, y tratando de evitar que se cumpliera el nefasto augurio, envió a su walí Abou-Alhama y a su hija Zahra hasta el castillo de Cervera, lugar donde comienza la historia. En *Adolfo el*

28. Los musulmanes invadieron La Rioja por Alfaro en el año 714 y hasta el año 1119 en que Alfonso I El Batallador recuperó Cervera, estuvieron aquí. Se calcula que los árabes dominaron, en todo o en parte, más de 400 años. Por tanto, Cervera del Río Alhama estuvo en poder de la morisma, paradójicamente la familia visigoda de los Banu Qasi convertida al islamismo, durante cuatro siglos y aún siguieron en ella y en la vega del Alhama durante 300 ó 400 años más, después de la reconquista. Durante estos años, la población mora fue superior a la judía y cristiana juntas. La influencia musulmana fue muy grande, debido al aislamiento en que se encontraban por la escasez de comunicaciones.

La bibliografía fundamental que se puede consultar sobre la dominación musulmana en La Rioja es: CAÑADA JUSTE, A. "Los Banu Qasi (714-924)", *Príncipe de Viana*, 1980, nº 158- 159, p. 5-95; LACARRA, José M^o. *Historia del reino del Navarra en la Edad Media*. Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1975; MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. *Historia de España*. Madrid: Espasa-Calpe, 1967, v. IV y V; MORALES DE SETIÉN Y GARCÍA, José. *Los árabes en La Rioja [...]*. Logroño: Diputación de La Rioja, 1982 (Colección de Temas Riojanos ; 7); "La dominación musulmana en La Rioja (711 a 1031)" en *Historia de La Rioja. Edad Media*. Logroño, Caja de Ahorros de La Rioja, 1983; SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio. *La España musulmana*, 4^a ed., 1974, 2 v.; *Orígenes del reino de Pamplona. Su vinculación con el valle del Ebro*. Pamplona: Institución Príncipe de Viana, 1981.

29. El héroe protagonista no es un personaje de ficción sino el personaje histórico Abderramán I, oculto, hasta el momento cumbre de la novela, bajo el disfraz de pastor. ZELLERS, G. "Miscelánea. Influencia de Walter Scott en España". *Revista de Filología Española*, XVIII, 1931, p. 150 apunta sobre esto: "el sostenimiento de la intriga por medio de la identificación tardía de los personajes [...] y uso de disfraces como ayuda a los personajes para escapar del peligro o para introducirse en lugares prohibidos". Tanto uno como otro recurso son utilizados por Ibo, y son localizables en novelas como *Sancho Saldaña* o *El doncel de don Enrique el Doliente*.

El antagonista también resulta ser un antihéroe histórico: Iusuf-el-Fehri. Se le describe como "el Emir que gobierna la España en nombre del califa Abu-habas es un tirano, que oprime a los musulmanes, que mata sin reparo y sin razón (130)". Todo esto fue cierto. Yúsuf al-Fihri, en realidad, se enfrentó en repetidas ocasiones contra Abderramán, y al final, después de verse obligado a escapar hacia Toledo, fue asesinado allí por sus propios partidarios.

A partir de este momento, se indica entre paréntesis la página del ejemplar del que se ha tomado la cita.

de los negros cabellos, Almanzor y el conde Sancho García son utilizados como simples puntos de referencia, puesto que ambos son capitanes de los ejércitos por los que luchan el antagonista Abdel-Melic y el protagonista Adolfo. En *La Virgen de la Llana* [...] tanto Carlos II como Felipe V participan activamente en la historia. Por una parte, la muerte del rey Carlos II influye en el Marqués de Almenar, padre de la protagonista, puesto que “privado por largo tiempo de Don Carlos, casado con una dama de la familia misma del Rey, no podía menos al cambiar la dinastía, de quedar para siempre sepultado en la abyección (122)”, y por otra, Felipe V, quien interfiere en la vida del protagonista Manuel, cuando lo envía a Cremona “uno de los puntos que más desconfianza inspiraba (131)”³⁰ y luego, nombrándole brigadier, Marqués de Cremona y Grande de España: “tomó el rey la palabra y habló así: Grande es mi contento, noble capitán [Manuel], al encontrarte en mi palacio cuando te creía muerte; mucho es lo que has sufrido en los tres años de cautiverio, y todo por distinguirte en la defensa de Felipe V; pero Felipe V sabrá recompensar tus servicios (210)”.

Entre los protagonistas inventados por Manuel Ibo siempre existe un conflicto racial, es decir, la heroína es mora y el héroe cristiano, pero, aparentemente, tal conflicto queda superado por la atracción amorosa. Subrayo lo de aparente, porque, en realidad, no prima el amor sino la religión. Se trata de un amor espiritual en el que su sublimación se expresa mediante una retórica ampulosa y no mediante la acción³¹. Sobre esto escribe E. Tierno Galván: “Los problemas de convivencia racial y religiosa tienen con frecuencia, en las novelas histórico-folletinescas, el carácter de un conflicto cultural, basado en las tradiciones y la religión, casi insuperable, que sólo el amor, la lealtad o el sacrificio personal pueden vencer”³². Por cierto, que don Enrique comete un error halagador, cuando hablando sobre el tema de la conflictiva capacidad de convivencia que se observa en este tipo de novelas, atribuye una obra de Manuel Ibo a M. Fernández y González “el maestro y guía del género”:

“Un buen ejemplo de convivencia conflictiva, que subraya la novela, es *La mora encantada o la bandera de amor*, novela original por don MANUEL FERNANDEZ Y GONZALEZ, Alfaro, Madrid, imprenta a cargo de Manuel Gómez, calle de Isabel la Católica, 10, 1859. En el maestro y guía del género, los ejemplos son innumerables”³³.

En cuanto al antagonista es frecuente que pertenezca a una raza y religión distinta. Especialmente, un moro, descendiente de judíos, o un judío. Es el caso de Alí en *La bandera de la Virgen del Monte* [...] o de Mahamud en *La Virgen de la Llana* [...]. Generalmente es de

30. La Batalla de Cremona (1702) es uno de los acontecimientos históricos más importantes del reinado de Felipe V durante la Guerra de Sucesión. Manuel Ibo al recrear el enfrentamiento entre las tropas españolas partidarias del Borbón y las tropas austriacas mandadas por Eugenio de Saboya (dedica todo un capítulo) habla de la “reñida batalla de que tanto nos hablan las crónicas de aquel tiempo”.

Por tanto, los avatares del personaje inventado, en este caso Manuel, están condicionados por la propia historia del monarca Felipe V; la verosimilitud de la situación inventada en la que se ve envuelta el protagonista depende de su introducción en el marco real de la batalla de Cremona. Es decir, fusión entre ambos mundos, lo público y lo privado.

31. Se leen infinitad de ejemplos en todas las novelas. Aquí recojo uno de *La bandera de la Virgen del Monte* [...]: “-No te marcharás, respondió [Zahra] con ternura.-A que disimular, Princesa? conozco mi locura, pero no puedo vivir aquí sin que me ameis.-Si yo amara no amaría á otro que á ti; repuso la Princesa mientras ajaba ruborizada el extremo de su manto.-De veras? me amariais? exclamó Fortun rebosando alegría: y le tomó una de sus manos que Zahra alargó sin la menor resistencia, porque amaba con el descuido que aman todas las moras./Esta conversación que comenzaba á hacerse tan animada fue interrumpida por un redoble de atabales y clarines (129)”.

32. TIERNO GALVÁN, E. *Op. cit.*, p. 49.

33. *Ibid.*, p. 46. La cita corresponde a la segunda versión de *La bandera de la Virgen del Monte* [...] y junto al error de atribuir la obra a Fernández y González, se observa el nombre “Alfaro” incluido en el pie de imprenta, que además está equivocado en el número de la calle del impresor, sería el número 19.

más edad que el héroe, por ejemplo, Alí tiene 32 años frente a los 24 de Fortún. Su papel tiende a vincularse siempre a lo poco frecuente, sobre todo, se relaciona con la nigromancia, la adivinación³⁴. Su magia origina situaciones inverosímiles y maravillosas. Precisamente, uno de los procedimientos comunes y que constituyen uno de los recursos técnicos más característicos del género histórico, en general, es “el carácter esencial de lo maravilloso”³⁵. Tendencia hacia lo maravilloso, que lleva aparejada una predilección por lo misterioso, es decir, pasadizos ocultos, puertas secretas, subterráneos hacia lugares insólitos, celdas ocultas en lugares insospechados, fantasmas, apariciones,... como elementos góticos o de terror de los que hacen gala Larra en *El doncel de don Enrique el Doliente* o Espronceda en *Sancho Saldaña*³⁶. Nuestro autor, en *Adolfo el de los negros cabellos*, escribe un prólogo y un epílogo que hacen referencia a una aparición fantasmal, origen de toda la historia que se cuenta: “Yo vi el fantasma de Caldelavilla; mis ojos me dijeron que era cierto que lo veía [...]. El joven marqués de Rosa blanca dá aquí principio á su novela (37)”. En el cuadro III de *La Virgen de la Llana y El cautivo de Peroniel* el conflicto se resuelve gracias a un hecho milagroso, “maravilloso sobrenatural”, cuando el arcón que encierra al protagonista “vuela sobre una nube” hasta la ermita de la Virgen de la Llana. Un desenlace fantasmal tiene también *La bandera de la Virgen del Monte o La mora encantada*, como dice el propio título, cuando Zahra, la protagonista, después de su muerte aparece “vagando en sombra por las plazas del castillo (242)”. Fórmula típica que enlaza con la leyenda en la actualidad del autor: “A los mas antiguos cristianos de Cervera, llegó sin duda esta noticia de tradición en tradición [...] á mi humilde pluma, que el papel de mera compiladora desempeña; no le toca resolver en estas contiendas [...] y sí solo copiar casi al pié de la letra como ofreció al lector, algunos de los pergaminos del moro Garssi (222)”.

Aunque, en realidad, sólo en apariencia se trata de situaciones maravillosas. Con palabras de G. Carnero: “Toda una narración fantástica de primera magnitud, por la riqueza y complejidad de su trama, que se malogra por la corrección final de lo maravilloso, que acaba siendo racionalmente explicable”³⁷. En *La bandera de la Virgen del Monte*, el Emir del castillo de Cervera, padre de Zahra, razona la muerte que “ésta sufría [por] los efectos de la ciencia cruel del hijo de Mahomet (251)”. Para los lectores de la novela esta explicación no hubiese sido válida, racional, si Manuel Ibo a lo largo de la obra no se hubiera referido, continuamente, a lo supersticiosos que son todos los moros. Por tanto, para el público la explicación verosímil está servida. Lo mismo ocurre en *Adolfo el de los negros cabellos* donde después de “referir la aparición del asombroso fantasma” el narrador se guarda las espaldas diciendo: “debemos salvar ante el público nuestra responsabilidad en asunto tan delicado, repitiendo aquellas palabras prudentes y sabias del historiador Quinto Curcio [...]: Confieso que refiero mas de lo que creo; pero como no me obligo á asegurar lo que dudo, tampoco escuso repetir lo que he oído (336)”.

34. Personaje arquetipo que aparece en las más conocidas novelas históricas románticas: *El Doncel de Don Enrique el Doliente*, *Sancho Saldaña*, *El Señor de Bembibre*... Tal personaje es citado por ZELLERS, G. *Op. cit.*, p. 154, en relación con sus “habilidades”, como uno de los recursos narrativos, que más analogías presenta con las novelas scottianas: “La introducción de astrólogos, videntes y curanderos u hombres avezados en el uso de pociones medicinales, en su mayor parte pertenecientes a una raza enemiga”.

35. ANDRÉS, A. Introducción a la edición de *Sancho Saldaña o El castellano de Cuellar*. Madrid: Taurus, 1984, p. 15.

36. En *El doncel de don Enrique el Doliente*. Ed. de J. L. Varela. Madrid: Crítica, 1989, la sala donde es raptada doña María de Albornoz por “seis figuras fantásticas (150)”, está oculta detrás de una tapicería: “[el conde] al llegar a la pared apretó con su dedo un resorte oculto en la tapicería, el cual cedió y manifestó una puerta secretamente practicada”, y en *Sancho Saldaña*, de la mano de Zoraida, Espronceda irá ofreciendo toda una serie de pasadizos y puertas secretas, además de dejar atónito al vulgo con sus continuas apariciones y desapariciones.

37. CARNERO, G. “Apariciones, delirios, coincidencias. Actitudes ante lo maravilloso en la novela histórica española del segundo tercio del XIX” *Insula*, 318, 1973, p. 14.

Refiriéndose a este razonamiento lógico, cabal, de los hechos descabellados, portentosos y maravillosos, todos los críticos, G. Carnero, L. Romero Tobar, J. F. Botrel, E. Tierno Galván, A. Alonso³⁸, coinciden en afirmar que contribuía, primero, a mantener el interés de la novela, pero también era una explicación necesaria para el tipo de público que las leía -el proletariado urbano y la pequeña burguesía de las ciudades³⁹-, que pedía exageraciones y truculencias, importándole poco la veracidad de la historia. Explica Amado Alonso: “El estado cultural de España en aquellos tiempos era de dependencia provinciana, y las gentes, más generosas que críticas, estaban más dispuestas a contagiarse de entusiasmo y a adorar dioses literarios que a ejercitarse en el discernimiento de valores”⁴⁰. Buena parte de este lectorado pertenecía al sexo femenino, como demuestran, primero, las continuas interpelaciones de Ibo a sus lectoras: “¿No es cierto lo que escribo hermosas lectoras?; “Borrad de la memoria [...] hermosas doncellas”; “Niñas que frisais en los 18”; “¿No te sucede a ti lo mismo lectora? [...] si tienes la edad [...]”; “Lectora mía, ¿has sentido alguna vez un amor vehemente y profundo, uno de esos amores que pueden conducir la mujer á la tumba?”⁴¹, y segundo, el carácter sentimental, el tema amoroso de las historias que se cuentan.

Digresión sobre el público lector que no nos impide enumerar otras situaciones extremas, también tomadas por Walter Scott de la larga tradición de la novela bizantina, que Manuel Ibo recreó en sus novelas: prisiones, venganzas con el resultado de muertes violentas y cautiverios, disfraces, huidas, y anagnórisis.

En *La bandera de la Virgen del Monte [...]* el protagonista Fortún es encarcelado dos veces, la primera como prisionero del moro Alí y después acusado de matar a Zahra y a Alí. También Manuel, el héroe de *La Virgen de la Llana [...]*, es prisionero de los moros durante la batalla de Cremona, y en la misma novela el marqués de Almenar, padre de la protagonista, es encarcelado durante dos años. La heroína de *Adolfo el de los negros cabellos*, Maliva, encerrada en una lóbrega mazmorra llora por estar separada de su amado Adolfo. A partir del capítulo X, cuando el moro Alí descubre que el Emir aprueba el matrimonio entre Zahra y Fortún en *La bandera de la Virgen del Monte [...]* planea y lleva a cabo su venganza: encantamiento de Zahra y ahorcamiento de Fortún. En *La Virgen de la Llana [...]* el moro Mahamud venga su sed de sangre cristiana en Manuel, quien sufre cautiverio durante dos años⁴². El malvado y vengativo Abdel-Melic de *Adolfo [...]* mata a Adolfo en la batalla y ase-

38. CARNERO, G. *Op. cit.*, p. 15; ROMERO TOBAR, L. *La novela popular española del siglo XIX*, Madrid, 1976, p. 91-118; BOTREL, J. F. “La novela por entregas, unidad de creación y consumo”. *Op. cit.*, p. 119; TIERNO GALVÁN, E. *Op. cit.*, p. 72-86; ALONSO, A. *Ensayo sobre la novela histórica. El modernismo en “La gloria de don Ramiro”*. Buenos Aires: Instituto de Filología, 1942.

39. FERRERAS, J. I. *La novela por entregas, 1840-1900*. Madrid: Taurus, 1972, p. 24 afirma que “solo el lector que no puede pagar un libro entero compra entregas”, lo que puede interpretarse erróneamente, al entender que los únicos lectores de estas novelas eran las clases proletarias y las gentes iletradas. Afirmación no del todo cierta, puesto que se sabe que personajes pertenecientes a la burguesía urbana, a las clases dirigentes como Ríos Rosas las leían, ROMERO TOBAR, L. *Op. cit.*, p. 113. Pero éste público no era el verdadero lector, ávido de folletines, que “devoraba” las obras, sino que afirma la existencia de un público diferente, perteneciente al “mundo de las letras”, que pendiente de lo que cada uno de ellos escribía para los periódicos y revistas, las conocía.

40. ALONSO, A. *Op. cit.*, p. 68.

41. *La Virgen de la Llana [...]*. *Op. cit.*, p. 133, 181; *La bandera de la Virgen del Monte [...]*. *Op. cit.*, p. 44, 203; *Adolfo el de los negros cabellos*. *Op. cit.*, p. 194.

42. A pesar de su extensión es imprescindible citar aquí a J. MARCO: “Los romances de cautivos son un tema literario que florece en los siglos XVI y XVII. Principalmente en el siglo XVIII, pero también en los comienzos del siguiente, los pliegos de cautivos se siguen reproduciendo y vendiendo. En el esquema argumental [...] el cautivo o la cautiva, prisioneros de combates navales, viajeros apresados por el corsario turco y vendidos en Argel en pública subasta [...]. Los personajes “del otro lado” son más esquemáticos. El moro propietario del

sina a Maliva y al ermitaño. El disfraz juega un papel fundamental en *La flor de Marruecos* donde el pastor Abselam Ben Engaren es en realidad Abderramán I. También Adolfo “el de los negros cabellos” se disfraza de curandero para llegar hasta las habitaciones de Maliva. Fortún y Zahra, heroe y heroína de *La bandera de la Virgen del Monte [...]* intentan huir, pero la oportuna y maléfica intervención de Alí lo impedirá. También la fuga es la solución de Adolfo y Maliva en *Adolfo [...]*, aunque al final todo resulte infructuoso. Por último, Manuel en *La Virgen de la Llana [...]* es reconocido con alegría y sorpresa por Blanca y el resto de los habitantes de Almenar, cuando aparece volando milagrosamente sobre una nube, dos años después de que se le creyera muerto, lo mismo que el marqués.

En definitiva, elementos narrativos de las novelas históricas románticas, que la novela histórico-folletinesca utilizó, solamente, como meras fórmulas, para satisfacer esos gustos del público popular.

Somos conscientes de que son muchos los asuntos que sobre la historia interna de cada novela se han quedado en el tintero. En cualquier caso, hemos intentado demostrar que en sus novelas de aventuras, populares, histórico-folletinescas, don Manuel, igual que Fernández y González o Ayguals de Izco, siguió utilizando los recursos internos y externos del romanticismo, de la novela histórica romántica, pero con intenciones diferentes en las que influyeron el lectorado y el mercado editorial. En realidad, llegaron al esquematismo, a tal depuración en el enfoque de los personajes y en la recreación del universo histórico que, al final, sólo dejaron la aventura, la leyenda, en un marco novelesco con color local y un poco de barniz erudito. A partir de la lectura progresiva de las obras de Ibo, desde *La bandera de la Virgen del Monte [...]* (1856) hasta *Cuatro días brillantes de Castilla* (1876), se pueden apreciar esos cambios fundamentales que significaron una regresión en sus escritos y la razón principal por la que nunca llegó a despuntar como el escritor de éxito que alguien, en algún momento, vaticinó.

esclavo que acostumbra a ser fanático y cruel [...]. El motivo más frecuente en los romances de cautivos es la defensa de la fe. La supremacía de la fe se demuestra básicamente con los milagros en los que la Virgen y algunos santos favorecen a sus fieles cautivos. El cautiverio y sus sufrimientos también son descritos en infinidad de romances”. *Literatura popular en España en los siglos XVIII y XIX. (Una aproximación a los pliegos de cordel)*. Madrid: Taurus, 1977, (Persiles ; 102), v. 2, p. 389-430. Estos mismos hechos mueven los hilos de la trama durante el cautiverio de Manuel: vendido como esclavo en la plaza de Argel al moro Mahamud es víctima durante dos años de infinidad de vejaciones, pero su devoción a la Virgen lo salva. Además consigue que el arrepentido Mahamud se convierta al cristianismo.

Es otro argumento que justifica lo dicho sobre Don Manuel como novelista concededor y seguidor de lo que entonces se escribía.

Entre las reflexiones que expresa J. Marco sobre los pliegos de cautivos destaco la siguiente: “En los llamados pliegos de cautivos encontramos la comunicación entre aventura imaginada y realidad. Hay un trasvase continuo donde es difícil delimitar lo que es realidad y lo que es pura invención.” *Op. cit.*, p. 619. Precisamente, F. Zamora Lucas en la Introducción de *La Virgen de la Llana o El cautivo de Peroniel*, rastrea los verdaderos orígenes del cautivo de Peroniel. La historia del cautiverio de Manuel recreada por Ibo es un ejemplo de como la realidad y la ficción están íntimamente entrelazadas. Sin embargo, pienso que la preocupación por la verosimilitud del cautiverio de Manuel o de personajes o hechos reales en la historia, desvirtúa la naturaleza, el interés último de tal historia. Es decir, lo importante es que Ibo utilizó la situación del cautiverio del protagonista como uno de tantos recursos en los que como siempre se limitó a seguir, con las variantes precisas para su propósito, la moda, el gusto popular del momento.